

LAPORAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) "TAILOR-GO"

PERENCANAAN BISNIS 2025

Nama: Muhammad Lutfi
Maulana
Nim: 2495114039
Jurusan: Teknik Informatika
Email:
muhammadmaulana@mhs.un
hasy.ac.id

Abstrak

Laporan ini bertujuan merancang model bisnis untuk "Tailor-Go": Sebuah platform Jasa Penjahit digital yang mentransformasikan layanan jahit konvensional, dengan menggunakan kerangka kerja Business Model Canvas (BMC). "Tailor-Go" diposisikan sebagai platform marketplace yang menghubungkan konsumen dengan jaringan mitra penjahit lokal terkurasi. Proposisi nilai (Value Proposition) utamanya berfokus pada kemudahan, kustomisasi, dan efisiensi, yang diwujudkan melalui layanan konsultasi desain secara digital, pemesanan terpusat via aplikasi seluler, serta layanan logistik antar-jemput pakaian.

Dengan target segmen pelanggan (Customer Segments) utama para profesional sibuk dan individu yang membutuhkan pakaian khusus (seperti pernikahan atau wisuda) "Tailor-Go" mengandalkan aplikasi seluler sebagai saluran (channels) distribusi dan komunikasi. Model bisnis ini didukung oleh kemitraan kunci (Key Partnerships) strategis dengan para penjahit lokal (UMKM) dan penyedia layanan logistik. Arus pendapatan (Revenue Streams) akan diperoleh dari biaya jasa dan skema komisi atas setiap transaksi yang berhasil. Disimpulkan bahwa model bisnis ini memiliki potensi tinggi untuk menjadi solusi inovatif yang memberikan nilai tambah signifikan bagi pelanggan sekaligus memberdayakan ekosistem penjahit lokal di era digital.

Pendahuluan

Industri jasa penjahit merupakan salah satu sektor usaha konvensional yang telah lama menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Namun, model bisnis yang berjalan selama ini seringkali masih bersifat tradisional, di mana pelanggan diharuskan datang langsung untuk pengukuran, konsultasi, dan pengambilan pakaian. Sering dengan percepatan teknologi digital dan perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, perilaku konsumen kini bergeser menuntut layanan yang lebih cepat, efisien dan mudah diakses. Model bisnis konvensional ini mulai menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan ekspektasi pasar modern yang serba digital.

Kesenjangan antara kebutuhan akan layanan penjahit yang personal (custom) dengan tuntutan akan kemudahan akses digital ini membuka peluang signifikan bagi inovasi model bisnis. "Tailor-Go" dirancang sebagai jawaban atas tantangan tersebut, yaitu sebuah platform usaha jasa penjahit yang dibuat sepenuhnya digital, sesuai dengan instruksi tugas. Konsep ini bertujuan untuk mentransformasi layanan jahit tradisional dengan mengintegrasikan teknologi, menawarkan kemudahan pemesanan, konsultasi desain secara online, dan manajemen layanan yang terpusat melalui platform digital. Inovasi ini tidak hanya memberikan nilai tambah (value) baru bagi konsumen, tetapi juga memiliki potensi untuk memberdayakan para penjahit lokal dengan memberi mereka akses ke pasar yang lebih luas.

Untuk memastikan konsep bisnis "Tailor-Go" dapat direncanakan secara matang dan berkelanjutan, diperlukan sebuah kerangka kerja untuk menelaah seluruh aspek bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam tugas, Business Model Canvas (BMC) adalah kerangka yang akan digunakan. BMC merupakan alat manajemen strategis yang mampu menggambarkan, memvisualisasikan, dan menilai model bisnis secara komprehensif melalui sembilan elemen dasarnya. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang kesembilan blok Business Model Canvas (BMC) untuk "Tailor-Go", sehingga dapat menjadi landasan strategi yang jelas dalam merencanakan dan menentukan usaha jasa penjahit digital ini.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini dilakukan analisis dan perancangan model bisnis "Tailor-Go" menggunakan kerangka Business Model Canvas (BMC). Sembilan elemen BMC diisi berdasarkan konsep usaha jasa jahit digital

Key Partners <ul style="list-style-type: none"> • Penjahit lokal dan desainer independen • Perusahaan logistik • Pemasok bahan • Penyedia Payment gateway 	Key Activities <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pemeliharaan Platform • Manajemen marketplace dua sisi • Pemasaran digital • Manajemen operasi dan kualitas (QC, CS) 	Value Proposition <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dan efisiensi waktu • Personalisasi penuh • Jaminan kualitas dan transparansi • Aksesibilitas ke Jaringan Penjahit ahli • Pengalaman digital terintegrasi (Pelacakan Pesanan) 	Customer Relationships <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan personal • Pelacakan Pesanan via aplikasi • Layanan pelanggan • Komunitas dan Sistem Ulasan • Program loyalitas 	Customer Segments <ul style="list-style-type: none"> • Profesional sibuk • Individu untuk acara khusus (wisuda, pernikahan) • Generasi melek teknologi • Penggemar busana
Cost Structure <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pengembangan dan pemeliharaan platform • Biaya pemasaran dan akuisisi • Biaya operasional tetap • Biaya transaksi, logistik 	Revenue Streams <ul style="list-style-type: none"> • Komisi Transaksi • Premium designer • Penjualan bahan (marketplace) 			
Key Resources <ul style="list-style-type: none"> • Platform digital dan merek • Database mitra Penjahit terkurasi • Tim teknis dan Operasional • Aset finansial 	Channels <ul style="list-style-type: none"> • Media sosial (Instagram, TikTok) • Aplikasi Seluler "Tailor-Go" • Website resmi • Jasa Logistik Pihak Ketiga 			

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan Perancangan yang telah dilakukan, laporan ini menyimpulkan bahwa model bisnis "Tailor-Go" dapat ditetapkan secara komprehensif menggunakan kerangka ~~kerja~~ Business Model Canvas (BMC). Perancangan ini merumuskan bahwa "Tailor-Go" diposisikan sebagai platform marketplace jasa digital yang inovatif, yang menghubungkan kebutuhan konsumen modern dengan jaringan mitra perahit lokal yang terkurasi. Inti dari model bisnis ini terletak pada Value Propositions (Proporsi Nilai) utamanya, yaitu kemudahan, Personalisasi, dan jaminan kualitas. Nilai ini diantarkan kepada Customer Segments yang spesifik - terutama profesional sibuk dan individu untuk acara khusus - melalui Channels (Saluran) utama berupa aplikasi seluler. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada Key Resources berupa platform teknologi yang andal dan Key Partnerships Strategis dengan para perahit berkualitas serta penyedia jasa logistik. Revenue Streams utamanya berasal dari komisi transaksi jasa, sementara Cost Structure didominasi oleh biaya pengembangan platform dan pemasaran.

Daftar Pustaka

- Aliwinoto, C., Hedyani, M., & Malinda, M. (2022). ANALISIS BUSINESS MODEL CANVAS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TOKO JIF BANDUNG, INDONESIA. Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), 1, 173-182.
- Anggraini, N. (2019). ANALISIS USAHA MIKRO DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC). *Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 139-156.
- Dewobroto, W. S. (2012). PENGGUNAAN BUSINESS MODEL CANVAS SEBAGAI DASAR UNTUK MENCIPTAKAN ALTERNATIF STRATEGI BISNIS DAN KELAYAKAN USAHA. *JURNAL TEKNIK INDUSTRI*.
- Tahwin, M., & Widodo, A. (2020). PERANCANGAN MODEL BISNIS MENGGUNAKAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS UNTUK MENGEMBANGKAN USAHA KECIL MENENGAH. *FOKUS EKONOMI (Jurnal Ilmiah Ekonomi)*, 15(1), 154-166.
- Yudha, M. M., Mariam, I., & Rosalina, E. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Usaha dengan Pendekatan BUSINESS MODEL CANVAS. *JURNAL EKONOMI BISNIS*, 22(1), 17-24.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.